

IMPLEMENTASI SUPER MARIO EFFECT DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD-SMP

Faris Mubarak¹

Abstrak

Pendidikan matematika adalah proses pembelajaran matematis yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan seseorang atau suatu kelompok dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan matematika. Namun, rendahnya pendidikan di Indonesia menjadi permasalahan utama dikarenakan rendahnya pemahaman konsep dasar matematika oleh siswa. Super Mario Effect merupakan salah satu inovasi penting dalam pembelajaran matematika karena melakukan pendekatan game yang lebih mengedepankan visual dan interaktifitas dalam pembelajaran matematika agar menjadi lebih menarik. Penggunaan metode ini adalah untuk mengembangkan pendidikan matematika dengan balutan teknologi berbasis game, dengan objek penelitian adalah Siswa SD kelas 6 dan Siswa kelas 1 SMP. Hasil penelitian belum menunjukkan hasil yang signifikan dikarenakan belum adanya pengimplementasian ke lapangan yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Kata kunci: pendidikan, games, super mario

Abstract

Mathematics education is a process of mathematical learning that is carried out consciously and systematically to enhance the knowledge, skills, and habits of an individual or a group in solving problems related to mathematics. However, the low level of education in Indonesia has become a major issue due to the students' poor understanding of basic mathematical concepts. The Super Mario Effect is one of the important innovations in mathematics education because it uses a game-based approach that emphasizes visual and interactivity in mathematics learning to make it more engaging. The use of this method is to develop mathematics education with a game-based technology approach, with the research subjects being 6th-grade elementary school students and 1st-grade junior high school students. The research results have not yet shown significant outcomes due to the lack of field implementation, which is the main focus of this study.

Keywords: education, games, super mario

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan seseorang atau kelompok orang. Pendidikan merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan manusia dan dapat membantu perkembangan individu, dan lingkungan sekitar masyarakat.

Super Mario Effect merupakan suatu metode pembelajaran yang dikemukakan oleh Mark Rober, mantan seorang teknisi NASA dan Apple, yang mengungkap konsep dan metodenya melalui youtube TEDs Talks, Mark Rober berhasil membuat metode ini dari penelitian yang dilakukan.

Super Mario Effect membawa sebuah konsep terhadap suatu objek penelitian yang menggunakan konsep game sebagai dasar, dengan membebaskan objek berjalan dengan memahami suatu permasalahan. Setiap materi selesai diberikan akan ada sebuah evaluasi dengan dua kondisi yang diberikan.

Evaluasi tersebut membawa sebuah poin sebanyak 200, di mana objek akan diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan. Dalam satu sisi, objek tersebut akan diberikan pengurangan 5 poin jika melakukan kesalahan, namun di sisi yang lain, objek tidak akan mendapat pengurangan poin.

Hasil pada penelitian tersebut mengatakan bahwa, objek yang diberikan kebebasan, akan terus melakukan percobaan sampai berhasil. Sebaliknya, objek yang mendapatkan pengurangan cenderung akan berhenti melakukan percobaan.

Hal ini membuktikan bahwa orang-orang cenderung akan berusaha jika tidak ada hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan. Sebaliknya orang-orang akan cenderung akan merasa bosan dan tidak tertarik jika ada hukuman terhadap kesalahan tersebut.

1. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia khususnya matematika, menjadi salah satu permasalahan utama yang ada, hal ini terjadi dikarenakan rendahnya pemahaman konsep dasar matematika oleh siswa.

Permasalahan tersebut terlihat dari hasil survei internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA) yang menempatkan Indonesia di peringkat bawah dalam hal kemampuan matematika. Pada tes PISA 2018, Indonesia berada di peringkat 73 dari 79 negara, dengan banyak siswa hanya mencapai tingkat keterampilan dasar.

Beberapa faktor utama berdasarkan Latar Belakang yang disampaikan yaitu :

- a. **Metode Pembelajaran yang Kurang Interaktif** : Terjadi karena beberapa sekolah masih menerapkan sistem hafalan dibandingkan pemahaman, serta minimnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran.
- b. **Kurangnya Kualitas Pendidikan** : Hal ini dapat terjadi karena di setiap daerah khususnya pedesaan, seringkali kekurangan fasilitas untuk mengajar dan guru yang berkualitas, sehingga berdampak pada hasil belajar siswa.
- c. **Kurangnya Minat Siswa** : Matematika seringkali dianggap sebagai suatu pelajaran sulit, hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang monoton dan hanya berfokus pada perhitungan dan hafalan tanpa membuat formulasi dari suatu masalah yang dihadapi.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana *Super Mario Effect* menjadi salah satu solusi dalam permasalahan pendidikan khususnya matematika di Indonesia?

3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pendidikan khususnya matematika, sehingga pembelajaran lebih inovatif dan tidak monoton. Selain itu, dengan balutan teknologi dan konsep *Super Mario Effect* diharapkan dapat menambah minat siswa dalam mempelajari matematika.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pendidikan Matematika

Pendidikan matematika merupakan salah satu bidang penting dalam dunia pendidikan karena kontribusinya dalam membentuk kemampuan berpikir kritis, analitis, dan mengasah kemampuan dalam pemecahan masalah.

Namun, kecemasan matematika (*Math Anxiety*) merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi performa siswa [1] dan penelitian lain juga menunjukkan bahwa kecemasan matematika memiliki korelasi negatif dengan hasil belajar siswa [2]. Sehingga, pendekatan kontekstual yang mengaitkan pembelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. [3]

2. Pengaruh Teknologi Pembelajaran Matematika

Inovasi dalam metode pembelajaran matematika juga menjadi perhatian. Salah satu penelitian menyoroti pentingnya penggunaan pendekatan berbasis STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*) untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam mengintegrasikan ilmu yang berkaitan dengan matematika. [4]

3. Konsep Game Dalam Pembelajaran Matematika

Dalam matematika, konsep game seringkali digunakan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih kreatif, dan menarik. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian para siswa sehingga menghilangkan suatu stigma bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang sulit untuk dipelajari.

Game dalam konteks pendidikan matematika biasanya memadukan elemen permainan dengan berbagai kondisi seperti adanya tantangan, hadiah, kompetisi, dan kolaborasi dengan konten yang dipadukan dengan matematika.

Penggunaan media berbasis game dapat meningkatkan hasil belajar siswa untuk lebih memahami konsep secara lebih visual dan lebih menyenangkan. Selain itu, gamifikasi berhasil meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa melalui elemen kompetisi dan kolaborasi dalam game. [5]

4. Super Mario Effect

Super Mario adalah salah satu permainan video 2D platformer yang dikembangkan oleh Nintendo dan pertama kali dirilis pada tahun 1985. Game ini memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan berbagai level dengan rintangan yang memiliki desain unik dan menantang, sehingga membuat para pemain harus berusaha untuk menyelesaikan level dengan se kreatif mungkin.

Salah satu penelitian menggunakan game edukasi bernama “Math Mario” yang mengadaptasi mekanika dari game Super Mario Bros. Game ini dirancang untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa SMP dengan menyisipkan soal-soal ujian nasional dalam gameplay-nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa game ini valid dan praktis untuk digunakan sebagai media pembelajaran. [6]

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SD kelas 6 dan siswa SMP kelas 1. Objek dalam penelitian ini adalah dengan melihat fenomena pembelajaran matematika dengan menggunakan model *Super Mario Effect*.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa tes menggunakan suatu game sederhana yang menggunakan sistem *Problem Solving* siswa yang berbasis matematika. Hasil pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran matematika menggunakan model game berbasis matematika.

D. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian tentang pembelajaran matematika dengan menggunakan model *Super Mario Effect* ini digunakan untuk melihat potensi siswa dengan pemecahan masalah di setiap soal yang diberikan.

Soal akan diberikan melalui suatu game online berbasis matematika yang dapat diakses pada arcademics.com dengan berbagai pilihan kategori pembelajaran matematika, salah satunya adalah aljabar.

Pada salah satu permainan yang berjudul “Otter Rush” menggunakan prinsip aljabar sederhana dan perkalian sebagai tema game. Pada tahap ini, siswa dipersilakan untuk memulai gamenya sendiri atau berkompetisi dengan siswa lainnya.

Gambar 1. Tampilan game

Pada game ini terdiri dari delapan pemain yang berbeda, yang masing-masing dapat dijadikan satu kelompok untuk berkompetisi satu sama lain, dan siswa yang paling cepat mengerjakan soal yang diberikan akan memenangkan gamenya.

Prinsip pada game tersebut secara tidak langsung menggunakan konsep *Super Mario Effect*, di mana siswa tidak akan mendapatkan pengurangan poin ketika salah dalam mengerjakan sesuatu dan akan tertinggal oleh siswa lainnya sehingga membangun ruang

untuk berkompetisi. Sehingga, dengan adanya motivasi tersebut akan meningkatkan kemampuan pembelajaran siswa dalam konteks matematika.

Menurut Teori Motivasi Prestasi, menyatakan bahwa individu dengan motivasi prestasi tinggi sering kali melihat kekalahan sebagai tantangan. Mereka cenderung menggunakan pengalaman kekalahan untuk meningkatkan usaha dan performa. [7]

Setelah permainan selesai, guru pengampu mata pelajaran menilai masing-masing kemampuan siswa, dengan ketentuan bahwa tidak ada hukuman bagi siswa yang menyelesaikan permainan dengan urutan terakhir.

Perlu diketahui, setiap siswa akan memiliki kepribadian dan kecepatan pengambilan keputusan yang berbeda. Sehingga, perlu dilakukan evaluasi atau pembekalan lebih bagi siswa yang memiliki kekurangan dalam *problem solving* khususnya dalam suatu masalah yang berhubungan dengan matematika.

Beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan *problem solving* siswa dalam mempelajari matematika :

- a. *Continous Learning* : Aktif mengikuti kursus, banyak membaca buku, dan selalu penasaran terhadap suatu permasalahan
- b. Tidak menghindar dari tantangan yang sulit
- c. Meninjau kembali hal yang telah dipelajari dan terbuka terhadap kritik dan saran
- d. Memperbanyak relasi dan dukungan dari orang lain
- e. Memberikan hadiah kepada diri sendiri ketika telah menyelesaikan suatu tantangan

Selain itu, guru pengampu dapat memberikan sosialisasi terkait pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu dengan membuat pembelajaran matematika sebagai sebuah game dalam penerapannya.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara siswa menentukan sendiri tujuan yang akan dicapai dari satu materi matematika yang akan dipelajari. Tugas guru adalah sebagai mediator agar tercapainya tujuan dari siswa tersebut.

Cara lainnya adalah dengan membuat suatu kelompok yang memiliki kemampuan masing-masing namun saling berkoordinasi dengan baik, sehingga setiap kelompok dapat memaksimalkan kemampuannya dengan membagi tugas yang berbeda kepada setiap anggota untuk mencapai suatu tujuan yang sama.

E. Kesimpulan

Super Mario Effect merupakan suatu konsep yang dirasa cocok untuk diterapkan di Indonesia khususnya dalam pembelajaran matematika, mengingat game sudah menjadi semacam tradisi di Indonesia. Namun, belum ada percobaan yang dilakukan terkait ide yang diberikan, sehingga saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengembangkan ide terkait Super Mario Effect dan mengimplementasikannya ke siswa terutama siswa kelas 6 SD dan siswa kelas 1 SMP yang menjadi objek utama penelitian ini.

F. Daftar Pustaka

- [1] Ashcraft, M. H. (2002). Math anxiety: Personal, educational, and cognitive consequences. *Current directions in psychological science*, 11(5), 181-185.
- [2] Disai, W. I., Dariyo, A., & Basaria, D. (2017). Hubungan antara kecemasan matematika dan self-efficacy dengan hasil belajar matematika siswa SMA X kota Palangka Raya. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(2), 556-568.
- [3] Ruseffendi, E. T. (2005). *Dasar-dasar penelitian pendidikan dan bidang non-eksakta lainnya*. Bandung: Tarsito.
- [4] Saputri, V., & Herman, T. (2022). Integrasi STEM dalam pembelajaran matematika: dampak terhadap kompetensi matematika abad 21. *JPMI (Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif)*, 5(1), 247-260.
- [5] Putra, L. D., Hidayat, F. N., Izzati, I. N., & Ramadhan, M. A. (2024). Penerapan gamifikasi untuk meningkatkan motivasi dan kolaborasi pada siswa sekolah dasar. *ALACRITY: Journal of Education*, 131-139.
- [6] Susilowati, E., & Sugiman, S. (2019). Pengembangan Game "Math Mario" untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa SMP. *Jurnal Didaktik Matematika*, 6(1), 15-25
- [7] Atkinson, J. W. (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior. *Psychological review*, 64(6p1), 359.